

Título: O Protagonismo do Farmacêutico no Uso Racional de Antibióticos: Uma Estratégia de Combate à Resistência Bacteriana

Nicolle Pinheiro Silva¹, Raíssa Cordeiro de Mendonça¹, Alice Pinho Sousa¹, Sofia Ellen Freitas Souza Oliveira¹, Arkila Pinheiro Rodrigues de Sousa¹.

¹ - Centro Universitário Católica de Quixadá (UniCatólica).

Email: pinheironicolle256@gmail.com

Introdução: A resistência bacteriana é um desafio de saúde pública, agravado pelo uso inadequado de antibióticos. Automedicação, erros de posologia e interrupção precoce do tratamento favorecem microrganismos resistentes, reduzindo a eficácia terapêutica e aumentando custos em saúde. O farmacêutico tem papel importante na promoção do uso racional de medicamentos.

Objetivos: Discutir a importância da atuação do farmacêutico no uso racional de antibióticos para reduzir a resistência bacteriana.

Métodos: Foi realizada uma revisão narrativa da literatura científica, utilizando publicações disponíveis em bases de dados acadêmicas e documentos técnicos relacionados ao uso racional de medicamentos e à resistência bacteriana. Foram selecionados estudos que abordaram a atuação do farmacêutico na dispensação, no acompanhamento farmacoterapêutico e em estratégias educativas voltadas ao uso adequado de antibióticos.

Resultados: A análise dos estudos evidenciaram que a atuação farmacêutica contribui significativamente para a redução do uso inadequado de antibióticos. A orientação adequada ao paciente durante a dispensação favorece a compreensão sobre posologia, duração do tratamento e riscos da interrupção precoce. Além disso, o acompanhamento farmacoterapêutico permite identificar possíveis interações medicamentosas, reações adversas e falhas terapêuticas. Estratégias educativas promovidas pelo farmacêutico também demonstram impacto positivo na conscientização da população quanto aos riscos da automedicação e ao uso indiscriminado de antibióticos. Dessa forma, a presença desse profissional nos serviços de saúde fortalece práticas seguras de utilização de medicamentos e contribui para o controle da resistência bacteriana.

Conclusão: A participação do farmacêutico no uso de antibióticos é essencial para promover o uso racional desses medicamentos. Sua atuação na orientação ao paciente, monitoramento da terapia e educação em saúde contribui para reduzir práticas inadequadas e conter o avanço da resistência bacteriana, fortalecendo a segurança terapêutica e a proteção da saúde pública.

Palavras-Chave: Uso racional de medicamentos, resistência bacteriana, atenção farmacêutica, antibióticos, saúde pública.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Uso racional de medicamentos: temas selecionados. Brasília: Ministério da Saúde, 2012.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Resistência aos antimicrobianos. Washington, DC: OPAS, 2020.

VENTOLA, C. Lee. The antibiotic resistance crisis: part 1: causes and threats. *Pharmacy and Therapeutics*, v. 40, n. 4, p. 277–283, 2015.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Antimicrobial resistance: global report on surveillance. Geneva: World Health Organization, 2014.
